

Сірант М. М.

*доктор юридичних наук, професор
заступник директора Інституту права,
психології та інноваційної освіти
Національний університет «Львівська політехніка»,
<https://orcid.org/0000-0002-9393-2397>*

КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА І КАРАНТИННІ ОБМЕЖЕННЯ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ: СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ

**JEL Classification: K19
SECTION “LAW”: Право**

Анотація. У цій статті звернуто увагу на правові механізми, які застосовуються для регулювання конституційних прав під час пандемії, а також зроблено спробу оцінки їх ефективності та відповідності принципам верховенства права. Окремо акцентовано на міжнародному досвіді у сфері правового регулювання карантинних заходів та забезпечення прав людини. Встановлено складний взаємозв'язок між конституційними правами та карантинними обмеженнями. Умотивовано, що конституційні права мають фундаментальне значення для демократичного суспільства, забезпечуючи свободу та захист громадян від зловживань з боку держави. Однак ці права не є абсолютними і можуть бути обмежені в умовах, коли це необхідно для захисту громадського здоров'я та безпеки. Пандемія COVID-19 стала прикладом ситуації, коли такі обмеження стали необхідними. Зазначено, введення карантинних заходів повинно відповідати принципу пропорційності. Це означає, що будь-яке обмеження прав має бути адекватним, необхідним і таким, що не перевищує межі необхідного для досягнення легітимної мети. Важливо, щоб держава забезпечувала прозорість у прийнятті рішень та їхнє обґрунтування, щоб громадяни могли розуміти причини введення тих чи інших заходів. Наголошено на необхідності приділення особливої уваги процедурним гарантіям, які забезпечують захист прав громадян під час введення обмежень. Це включає право на судовий захист, можливість оскарження рішень органів влади та забезпечення доступу до інформації про стан пандемії та заходи, що вживаються. Окрім того, констатовано на необхідності удосконалення законодавчої бази, яка регулює надзвичайні ситуації. Законодавство має чітко визначати межі повноважень органів влади під час кризових ситуацій, а також передбачати механізми контролю за їх реалізацією.

Підкреслено вагомість і потребу врахування міжнародних стандартів у сфері прав людини, які можуть слугувати орієнтиром для національних законодавців та урядів у розробці політик, що стосуються обмеження прав під час надзвичайних ситуацій. Дотримання таких стандартів сприяє зміцненню довіри громадян до держави та забезпеченню соціальної стабільності. Зроблено висновок, що баланс між захистом конституційних прав і необхідністю введення карантинних обмежень є тонкою лінією, яку держава повинна дотримуватися з максимальною відповідальністю та обережністю. Забезпечення цього балансу є ключовим для збереження демократичних цінностей і забезпечення ефективного реагування на виклики пандемії.

Ключові слова: права людини, конституційні гарантії дотримання прав людини, пандемія COVID-19, обмеження прав людини, демократичні цінності, законодавчі основи карантинних обмежень.

Abstract. This article draws attention to the legal mechanisms used to regulate constitutional rights during the pandemic, and also attempts to assess their effectiveness and compliance with the principles of the rule of law. Special emphasis is placed on international experience in the field of legal regulation of quarantine measures and ensuring human rights. The complex relationship between constitutional rights and quarantine restrictions is established. It is argued that constitutional rights are of fundamental importance for a democratic society, ensuring freedom and protecting citizens from abuse by the state. However, these rights are not absolute and may be limited in circumstances where this is necessary to protect public health and safety. The COVID-19 pandemic has become an example of a situation where such restrictions have become necessary. It is noted that the introduction of quarantine measures must comply with the principle of proportionality. This means that any restriction of rights must be adequate, necessary and not exceed what is necessary to achieve a legitimate goal. It is important for the state to ensure transparency in decision-making and their justification, so that citizens can understand the reasons for introducing certain measures. The need to pay special attention to procedural guarantees that ensure the protection of citizens' rights when introducing restrictions is emphasized. This includes the right to judicial protection, the possibility of appealing decisions of authorities and ensuring access to information on the state of the pandemic and measures taken. In addition, the need to improve the legislative framework regulating emergencies was stated. Legislation should clearly define the limits of the authorities' powers during crisis situations, as well as provide mechanisms for monitoring their implementation. The importance and need to take into account international standards in the field of human rights, which can serve as a guide for national legislators and governments in developing policies related to restrictions of rights during emergencies, was emphasized. Compliance with such standards helps to strengthen citizens' trust in the state and ensure social stability. It is concluded that the balance between the protection of constitutional rights and the need to introduce quarantine restrictions is a fine line that the state must adhere to with maximum responsibility and caution. Ensuring this balance is key to preserving democratic values and ensuring an effective response to the challenges of the pandemic.

Keywords: human rights, constitutional guarantees of human rights, COVID-19 pandemic, restrictions on human rights, democratic values, legislative framework for quarantine restrictions.

Вступ

Постановка проблеми. Пандемія COVID-19, що охопила світ з початку 2020 року, стала суттєвим викликом для правових систем різних країн, зокрема в контексті захисту конституційних прав громадян. Ця глобальна криза виявила необхідність перегляду традиційних підходів до забезпечення прав і свобод особи, а також впровадження нових механізмів їх регулювання в умовах надзвичайних ситуацій. Водночас карантинні обмеження, запроваджені для стримування поширення вірусу, поставили під сумнів можливість реалізації окремих прав і свобод, гарантованих конституціями держав.

Одним із ключових аспектів, що потребує детального аналізу, є співвідношення між конституційними правами та карантинними обмеженнями. З одного боку, конституції надають особам право на свободу пересування, свободу зборів, право на приватність та інші основоположні права. З іншого боку, в умовах пандемії уряди змушені запроваджувати обмеження на ці права з метою захисту суспільного здоров'я. Така ситуація породжує правову дилему: яким чином забезпечити баланс між захистом суспільних інтересів та дотриманням індивідуальних прав?

Стан дослідження проблеми. Питання прав людини та їх дотримання є основоположним у юридичній науці. З огляду на різноманітні аспекти цієї проблематики знайшли своє відображення у

наукових працях багатьох вчених. Такий аспект, як співвідношення конституційних прав людини з карантинними обмеженнями під час пандемії актуалізувався у період загострення корона вірусної інфекції COVID-19 і, на жаль, актуальності своєї не втратив і донині. Для підготовки цієї публікації значний інтерес становлять наукові розробки, що стосуються окресленої теми, зокрема праці Ю. М. Бисаги, Ф. В. Веніславського, І. М. Жаровської, О. В. Курмана, М. В. Савчина, І. М. Сопілко, Ю. О. Фігель та ін.

Ця стаття має на меті внести вклад у розуміння складних взаємозв'язків між конституційними правами та карантинними обмеженнями, а також сприяти розвитку рекомендацій для правових систем щодо забезпечення ефективного захисту прав людини в умовах пандемії.

Результати

Пандемія COVID-19 стала серйозним випробуванням для багатьох країн, примушуючи уряди вводити різні карантинні обмеження з метою захисту здоров'я громадян. Однак ці заходи часто викликали обговорення щодо їх відповідності конституційним правам. З огляду на це, можна погодитися з думкою, висловленою О. П. Васильченком та А. В. Мататом, що питання прав людини отримують нові аспекти для наукових досліджень у контексті глобального карантину, спричиненого пандемією COVID-19. Дослідники підкреслюють, що більшість карантинних заходів безпосередньо обмежують конституційні права людини, що вимагає проведення відповідних наукових досліджень для виявлення та запобігання потенційним проблемам у сфері прав людини в майбутньому [1, с. 47].

В жодному випадку не є таємницею те, що права людини є невід'ємною складовою демократичного суспільства, що забезпечує кожному індивідууму можливість реалізації своїх свобод та потенціалу. Як зазначає Є. Кузьменко, права людини представляють собою комплекс свобод та можливостей, які є найвищою соціальною цінністю в будь-якій демократичній державі. Вони слугують основою конституційного ладу України, визначаючи межі та напрямки розвитку правової системи [2].

У контексті української державності, права людини не лише закріплені в Конституції, але й інтегровані в різні аспекти національного законодавства. Це забезпечує їх захист та реалізацію на практиці. Зокрема, Конституція України гарантує права та свободи, такі як право на життя, свободу слова, свободу зібрань, право на освіту та багато інших. Ці права є основоположними для формування демократичних інститутів та забезпечення верховенства права.

Права людини також виступають як критерій оцінки ефективності державної влади та її інституцій. Вони визначають обсяг повноважень органів державної влади та встановлюють межі їх втручання у приватне життя громадян. Саме тому, права людини є не лише правовим інструментом, але й соціальним механізмом, що сприяє стабільності та розвитку суспільства.

У сучасному світі, де глобалізація та інтеграційні процеси набувають все більшого значення, права людини стають універсальною категорією, що об'єднує різні правові системи. Україна, як частина міжнародного співтовариства, активно бере участь у міжнародних ініціативах щодо захисту прав людини та імплементує відповідні міжнародні стандарти у своє національне законодавство. Отже, права людини є фундаментальним елементом демократії та правової держави. Вони не лише формують конституційний лад України, але й сприяють побудові справедливого суспільства, де кожен громадянин має змогу реалізувати свої права та свободи у повному обсязі.

Переважаюча більшість науковців схиляються до думки, що карантинні обмеження повинні бути чітко обґрунтовані та пропорційні загрози, яку вони намагаються нейтралізувати. Водночас, Конституція України передбачає можливість обмеження певних прав і свобод людини і громадянина, окрім зазначених у частині другій статті 64 Основного Закону (тобто права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України) [3]. Звідси можна зробити висновок, що права, згідно зі ст. 33, 34, 39, 53 Конституції України, до них не належать, а значить можуть бути обмежені в умовах карантину та встановленого надзвичайного стану.

Отже, у цьому контексті цілком зрозуміло, що питання співвідношення конституційних прав і карантинних обмежень є складним і багатограним. В умовах пандемії важливо забезпечити баланс між захистом здоров'я населення та дотриманням основоположних прав і свобод. Для цього необхідно дотримуватися принципу пропорційності, забезпечувати прозорість процесу прийняття рішень та гарантувати можливість оскарження незаконних дій. Тільки за таких умов можна забезпечити ефективний захист як здоров'я громадян, так і їхніх прав.

Текст Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 на території України» [4] був проаналізований В. Криворот та А. Мартиненко. Вони визначили, що найбільше втручання у права людини відбувається в таких сферах: обмеження права на приватне життя; обмеження права на свободу та особисту недоторканність через примусову обсервацію; обмеження свободи пересування, зокрема заборона перетину державного кордону та контрольних пунктів, а також скасування транспортних перевезень; обмеження права на мирні зібрання через заборону збиратися у великій кількості; обмеження права на освіту через закриття навчальних закладів; обмеження свободи релігії через заборону релігійних заходів; і обмеження доступу до медичної допомоги через призупинення планових госпіталізацій та операцій, за винятком термінових [5].

Згідно з твердженнями О. В. Курмана та О. О. Курман, вже з початком карантину відбулося суттєве обмеження особистих і соціально-культурних прав людини. Введення загальнодержавного карантину вплинуло також на економічну ситуацію, а відповідно і на економічні права громадян та підприємців. Практично всі сектори вітчизняної економіки зазнали збитків. Зокрема, аграрний сектор зазнав значних втрат через заборону міжобласного сполучення і закриття ринків. Ранні овочі та зелень, які не призначені для тривалого зберігання, не могли бути реалізовані селянами та фермерами, що призвело до значних економічних втрат, які не були компенсовані державою [6, с. 19].

Натомість, карантинні заходи, як зазначають І. М. Сопілко та А. В. Майдачевська, визнані міжнародною спільнотою як доцільні та необхідні в умовах пандемії COVID-19. Проте міжнародні організації акцентують увагу на важливості дотримання умов запровадження таких обмежень, що сприятимуть досягненню мети захисту здоров'я, водночас запобігаючи свавільним діям з боку органів державної влади. Науковці підкреслюють, що введення карантинних заходів порушує звичний ритм життя та створює труднощі у повній реалізації прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, таких як право на свободу пересування, право на працю, підприємництво, право на освіту тощо. Водночас дослідниці зазначають, що карантинні заходи є ефективними засобами боротьби та стримування глобальних загроз, до яких держави зверталися на різних етапах історії людства [7, с. 74-75].

Розглядаючи сучасні виклики у сфері захисту прав людини під час пандемії COVID-19, М. І. Саєнко, В. В. Голобородько та В. С. Плєскачова все ж вважають, що національне законодавство містить певні неточності щодо втручання та обмеження прав і свобод громадян. На їхню думку, постанова Кабінету Міністрів України суперечить Конституції України, оскільки такі обмеження можуть бути запроваджені лише за умов надзвичайного стану, пов'язаного з пандемією коронавірусу. Таким чином, всі встановлені обмеження порушують Конституцію України та захищені нею права і свободи під час пандемії COVID-19 [8, с. 64].

Водночас, А. О. Муртіщева, Д. С. Землякова та А. С. Волченкова висловлюють думку, що, хоча міжнародні організації забезпечують достатню систему критеріїв для оцінки національними урядами запланованих обмежень, що передбачає їхню ретельну підготовку, необхідність швидкого реагування на епідемічну ситуацію призвела до запровадження деяких заходів, які виявилися непотрібними, незаконними та непропорційними. Це свідчить про нехтування правами людини. Науковці зазначають, що в результаті сформувалася значна практика оскарження конституційності рішень органів публічної влади щодо карантинних обмежень, а також розроблено низку юридичних

позицій органів конституційної юстиції стосовно дотримання принципу пропорційності при обмеженні прав і свобод громадян [9, с. 120].

У цьому контексті варто звернути увагу на Рішення Конституційного Суду України у справі, що була ініційована Верховним Судом з метою перевірки на відповідність Конституції України (конституційності) деяких положень постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину для запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаной коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів», а також положень частин першої, третьої статті 29 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», дев'ятого абзацу пункту 2 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»» від 28 серпня 2020 року № 10-р/2020 (справа № 1-14/2020(230/20). У своєму Рішенні Велика палата Конституційного Суду України підкреслює, що «обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина можливе лише у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може бути встановлено виключно законом – актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним законодавчим органом в Україні. Встановлення обмежень через підзаконний акт суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України» [10].

Висновки

Підсумовуючи викладене вище можемо констатувати, що співвідношення між конституційними правами громадян та карантинними обмеженнями, введеними під час пандемії є надто складним питанням. Аналізуючи це співвідношення, можна зробити декілька ключових висновків.

По-перше, конституційні права мають фундаментальне значення для демократичного суспільства, забезпечуючи свободу та захист громадян від зловживань з боку держави. Однак ці права не є абсолютними і можуть бути обмежені в умовах, коли це необхідно для захисту громадського здоров'я та безпеки. Пандемія COVID-19 стала прикладом ситуації, коли такі обмеження стали необхідними.

По-друге, введення карантинних заходів повинно відповідати принципу пропорційності. Це означає, що будь-яке обмеження прав має бути адекватним, необхідним і таким, що не перевищує межі необхідного для досягнення легітимної мети. Важливо, щоб держава забезпечувала прозорість у прийнятті рішень та їхнє обґрунтування, щоб громадяни могли розуміти причини введення тих чи інших заходів.

По-третє, особливу увагу необхідно приділити процедурним гарантіям, які забезпечують захист прав громадян під час введення обмежень. Це включає право на судовий захист, можливість оскарження рішень органів влади та забезпечення доступу до інформації про стан пандемії та заходи, що вживаються.

По-четверте, пандемія висвітлила необхідність удосконалення законодавчої бази, яка регулює надзвичайні ситуації. Законодавство має чітко визначати межі повноважень органів влади під час кризових ситуацій, а також передбачати механізми контролю за їх реалізацією.

І нарешті, важливою також є роль міжнародних стандартів у сфері прав людини, які можуть слугувати орієнтиром для національних законодавців та урядів у розробці політик, що стосуються обмеження прав під час надзвичайних ситуацій. Дотримання таких стандартів сприяє зміцненню довіри громадян до держави та забезпеченню соціальної стабільності.

Відтак, баланс між захистом конституційних прав і необхідністю введення карантинних обмежень є тонкою лінією, яку держава повинна дотримуватися з максимальною відповідальністю та обережністю. Забезпечення цього балансу є ключовим для збереження демократичних цінностей і забезпечення ефективного реагування на виклики пандемії.

Список використаних джерел

1. Васильченко О. П., Матат А. В. Конституційні права людини: зміст, функції та рамки обмеження. *Права людини в Україні та у зарубіжних країнах: проблеми теорії та нормативно-правової регламентації*: колективна монографія / Національний університет «Одеська юридична академія». Львів; Торунь: Ліга-Прес, 2020. С. 45–66. URL: https://ccu.gov.ua/sites/default/files/116-chapter_manuscript-2996-1-10-20200710_0.pdf
2. Кузьменко Є. «Державний імунітет», або права людини в умовах Covid-19. *Юридична газета-Online*. № 21 (751) URL: <https://yur-gazeta.com/publications/practice/konstytutsiine-pravo/derzhavniy-imunitet-abo-prava-lyudini-v-umovah-covid19.html>
3. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
4. Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF#Text>
5. Криворот В., Мартиненко А. Втручання в права людини під час пандемії. URL: <https://yur-gazeta.com/publications/practice/insh/vtruchannya-v-prava-lyudini-pid-chas-pandemiyi.html>
6. Курман О. В., Курман О. О. Обмеження прав людини в Україні за умов пандемії COVID-19. *Право і суспільство*. 2021. № 5. С. 17–22.
7. Сопілко І. М., Майдачевська А. В. Обмеження прав і свобод людини в умовах карантину: історико-правовий аспект. *Юридичний вісник*. 2021. № 4 (61). С. 73–80.
8. Саєнко М. І., Голобородько В. В., Плєскачова В. С. Сучасні виклики у сфері захисту прав людини під час пандемії COVID-19. *Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія ПРАВО*. 2021. Вип. 64. С. 61–64.
9. Муртіщева А. О., Землякова Д. С., Волченкова А. С. Обмеження прав і свобод людини в умовах пандемії: світовий досвід. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2021. № 4. С. 119–122.
10. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів», положень частин першої, третьої статті 29 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», абзацу дев'ятого пункту 2 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»» від 28 серпня 2020 року № 10-р/2020 (Справа № 1-14/2020(230/20)/ URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-20/print>